

TEXNIKUM O'QUVCHILARINI O'QITISHNING RAQAMLI MUHITDA IQTISODIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTISH

Xamidova Dilorom Muxitdinovna

Koson Agrotexnologiyalar texnikumi o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232630>

Annotatsiya

Maqolada texnikumlarda o'quvchilarning iqtisodiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari, hamda iqtisodiy kompetensiyalarni rivojlantirishda ta'lim sifati va mazmunini modernizatsiya qilish, uni optimallashtirishni o'z ichiga oladi, shuningdek, ta'lim jarayonini tashkil etish va ta'lim natijalariga erishishga xizmat qiladigan yondashuvlarni qo'llash masalalari talqin qilingan.

Kalit so'zlar: texnikum, o'quvchi, o'qish, iqtisod, kompetensiya, sifat, mazmun, jarayon, natija, rivojlanish, tayanch kompetensiyalar, kommunikativ kompetensiya.

Аннотация

В статье рассмотрены теоретические основы развития экономических компетенций обучающихся в техникумах, а также вопросы модернизации качества и содержания образования при развитии экономических компетенций, включая его оптимизацию, а также вопросы организации образовательного процесса и применения подходов, служащих достижению образовательных результатов.

Ключевые слова: техникум, студент, учеба, экономика, компетенция, качество, содержание, процесс, результат, развитие.

Annotation

The article discusses the theoretical foundations of the development of economic competencies of students in technical schools, as well as issues of modernization of the quality and content of education in the development of economic competencies, including its optimization, as well as issues of the organization of the educational process and the application of approaches that serve to achieve educational results.

Key words: technical, reader, reading, Economics, competence, quality, content, process, result, development.

Kompetensiya –fan bo'yicha egallagan nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni kundalik hayotida duch keladigan amaliy va nazariy masalalarni yechishda foydalanib, amaliyotda qo'llay olishdir. Kompetentlilik –(lotincha: competens – layoqatli, qobiliyati bor) Kompetentlilik tarkibiga sof kasbiy bilim,

ko'nikma va malakalardan tashqari, tashabbuskorlik, hamkorlik, guruhda ishlash layoqati, kommunikativ qobiliyati, real baholay olish, mantiqiy fikrlash, axborotni saralash va foydalana olish xususiyatlari ham kiradi.

"Iqtisodiy kompetentsiya" jismoniy shaxslar, korxonalar va hukumatlarning o'z maqsadlariga erishish uchun iqtisodiy resurslarni samarali boshqarish va ulardan foydalanish qobiliyatini anglatadi. Bu resurslarni qanday taqsimlash, yangi imkoniyatlarga sarmoya kiritish va bozordagi o'zgarishlarga qanday munosabatda bo'lish haqida asosli qarorlar qabul qilishni o'z ichiga oladi. Jismoniy shaxslar nuqtai nazaridan, iqtisodiy kompetentsiya byudjet tuzish, tejash va investitsiya qilish kabi shaxsiy moliyani boshqarishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, u kasb tanlash, ta'lim va pensiya rejalashtirish bo'yicha asosli qarorlarni qabul qilishni o'z ichiga oladi. Iqtisodiy jihatdan barkamol shaxslar moliyaviy muammolarni hal qilish va uzoq muddatli maqsadlariga erishish uchun yaxshi jihozlangan.

Tayanch kompetensiyalar:

1. Kommunikativ kompetentsiya – jamiyatda o'zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni mukammal o'zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish; – o'z fikrini og'zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to'g'ri qo'ya olish va javob berish; – ijtimoiy moslashuvchanlik, o'zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish; – muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o'z pozitsiyasini himoya qila bilish, uni ishontira bilish; – turli ziddiyatli vaziyatlarda o'z ehtiroslarini boshqarish, muammo va kelishmovchiliklarni hal etishda zarur (konstruktiv) bo'lgan qarorlarni qabul qila olish.

2. Axborot bilan ishlash – mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, radio (audio–video yozuv) telefon, kompyuter, elektron pochta va boshq.) foydalana olish; – media vositalaridan zarur bo'lgan axborotlarni izlab topa olish, saralash, qayta ishlash, uzatish, saqlash, xavfsizligini ta'minlash va foydalanishda media-madaniyatiga rioya qilish; – ma'lumotlar bazasini yarata olish, asosiylarini tanlay olish va ularni tahlil qila bilish; – kundalik faoliyatida uchraydigan hujjatlar bilan ishlay olish (oddiy tabriknomalar yoza olish, anketalarni to'ldirish, mehmonxona ro'yxatida o'zi to'g'risidagi ma'lumotlarni qayd eta olishi va boshq.)

3. Shaxs sifatida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi – shaxs sifatida doimiy ravishda o'z-o'zini rivojlantirish, jismoniy, ma'naviy, ruhiy va intellektual kamolotga intilish; – hayot davomida o'qib o'rganish, bilim, tajribani mustaqil

ravishda muntazam oshirib borish; – o‘z xatti-harakatini advokat baholash, o‘zini nazorat qila bilish, halollik, to‘g‘rilik kabi sifatlarga ega bo‘lish; – o‘qib-o‘rganganlari va hayot tajribasidan foydalangan holda kundalik turmushda uchraydigan muammolarni hal eta olish.

4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi – Jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga dahldorlikni his etish va ishtirok etish; – o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilishi, unga rioya qilish (ya‘ni xaridor, saylovchi, mijoz, ishlab chiqaruvchi sifatida faoliyat yurita olish); – mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala, iqtisodiy, huquqiy madaniyatga ega bo‘lish; – kasbiy mavqeyining o‘rishiga intilish bilan jamiyat va oilasi manfaatlari uchun xizmat qilish, yordamga muhtojlarga saxovatli bo‘lish.

5. Umummadaniy kompetensiyalar – vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e‘tiqodli bo‘lish; – badiiy va san‘at asarlarini tushunish, ta‘sirana olish; – orasta kiyinish, yurish-turishda madaniy me‘yorlarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilish; – umumbashariy ahamiyatga ega bo‘lgan qadriyatlarni (urf-odatlar, marosimlar, milliy-madaniy an‘analar va h.k.) bilish, unga hurmat bilan munosabatda bo‘lish; – o‘zgalarga nisbatan mehr-muruvvat, saxiylik, o‘zgalarning dunyoqarashi, diniy e‘tiqodi, milliy va etnik xususiyatlari, an‘ana va marosimlarini hurmat qilish; – xalqining tarixiy, ma‘naviy va madaniy merosini avaylab asrash, jamiyatda o‘rnatilgan odob-axloq qoidalariga rioya qilish.

Ushbu raqamli gigantlarning dominantlikka tezda ko‘tarilishini tushuntirishga bir nechta omillar yordam berishi aytib o‘tiladi:

- tarmoq effekti bilan bog‘liq (ya‘ni, platformada qancha ko‘p foydalanuvchilar bo‘lsa, bu hamma uchun qadrli bo‘ladi);

- platformalarni ma‘lumotlarni to‘plash, boshqarish va tahlil qilish qobiliyati tarmoq effekti singari, ko‘proq foydalanuvchilar ko‘proq ma‘lumotni anglatadi va ko‘proq ma‘lumotlar potensial raqiblarni ortda qoldirib, birinchi darajadagi afzalliklar va katta kapitallashtirish qobiliyatini anglatadi;

- platforma tortishishni boshlagan va turli xil integratsiyalangan xizmatlarni taklif qila boshlaganidan so‘ng, muqobil xizmat ko‘rsatuvchi provayderga o‘tishda foydalanuvchilar uchun xarajatlar o‘rishni boshlaydi.

Raqamli iqtisodiyot ishlashi uchun siyosat ko‘plab mamlakatlarning birgalikdagi harakatlariga bog‘liq. Bu mavjud siyosat, qonunlar va me‘yoriy hujjatlarni moslashtirish, ko‘plab sohalarda yangilarini qabul qilishni talab qiladigan katta vazifadir. Ko‘plab mamlakatlar uchun raqamli iqtisodiyot va uning uzoq muddatli oqibatlari mavxum bo‘lib qolmoqda.

Ayrim muammolar milliy siyosat va strategiyalar orqali hal qilinishi mumkin bo'lsada, raqamli iqtisodiyotning global tabiati ko'proq darajadagi muloqot, konsensus va xalqaro miqyosda siyosat olib borishni talab qiladi.

Raqamlashtirish turli mamlakatlarga har xil ta'sir qiladi va individual hukumatlar turli xil qonuniy davlat siyosatining maqsadlarini bajarish uchun raqamli iqtisodiyotni tartibga solish uchun siyosiy maydonni talab qiladi. Raqamli ma'lumotlarga ishlov berish va tartibga solish murakkab, chunki ular inson huquqlari, savdo, iqtisodiy qiymatni yaratish va egallash, huquqni muhofaza qilish va milliy xavfsizlikka tegishli. Ushbu turli o'lchovlarni hisobga oladigan siyosatni shakllantirish qiyin, ammo shunga qaramay zarurdir.

Raqamli transformatsiya bugungi kunda, ayniqsa hozirgi pandemiya sharoitida juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Raqamli ishlab chiquvchilar strategiyalari va globallashuvning kelajakdagi konturlarini qayta aniqlashtirish uchun yangi texnologiyalardan oqilona foydalanish, sheriklik munosabatlarini mustahkamlash va intellektual yetakchilikni kuchaytirish zarur.

rivojlantirish bilan bog'liq yo'nalishiga daxldor bo'lgan ta'lim sohasini rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha qator maqsadli dasturlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, Qabul qilingan mazkur DTSning e'tiborli tarafi shundaki, texnikum o'quvchilarda o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni amaliyotda qo'llay olish, tayanch va fanga oid kompetensiyalarga ega bo'lish jihatlarini shakllantirish va rivojlantirish alohida inobatga olingan.

Kommunikativ, axborotlar bilan ishlash, o'zini-o'zi rivojlantirish, ijtimoiy faol fuqarolik, milliy va umummadaniy, matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kabi tayanch kompetensiyalarning texnikum o'quvchilarda shakllantirilishi bitiruvchilarning aqlan va ruhan barkamol topishiga, kelajak hayotda dadil va mustahkam qadam tashlashiga zamin hozirlaydi.

Shu davrgacha texnikum o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini baholashga e'tibor qaratilgan bo'lsa, endilikda texnikum o'quvchilarning nafaqat bilimi, balki shakllantirilayotgan kompetensiyalari ham baholanishi nazarda tutilgan. Amaldagi Nizomlarga ko'ra texnikum o'quvchilarning bilimini baholash quyidan yuqoriga qarab ijobiy baholash mezoni asosida amalga oshirildi.

E'tibor beradigan bo'lsak, har bir ballni belgilashda imkoniyatlar sanab o'tilgan. Imkoniyat deganda, texnikum o'quvchining o'zlashtirishi, darsga tayyorligi, daftar yuritishi, tirishqoqligi, ishtiroki, qo'shimcha topshiriqlarga nisbatan moyilligi, mavzuga oid ma'lumotlarni tahlil eta olishi, mustaqil ish bajarishi va o'z nuqtayi nazarini himoya qila olishi, dars va darsdan tashqari tadbirlarda namuna ko'rsatishi kabi harakatlari nazarda tutildi. Ushbu fikrni rivojlantirish maqsadida har bir ballni qo'yishda texnikum o'quvchining imkoniyatlari tavsifida quyidagi yondashuvni tavsiya etsa bo'ladi:

Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi. Mavjud axborot manbalaridan (internet, televizor, radio (audio-video yozuv), telefon, kompyuter, elektron pochta va boshq.) foydalana olmasligi, kundalik faoliyatda uchraydigan sodda hujjatlar bilan ishlay olmasligi e'tiborga olinadi.

O'zini o'zi rivojlantirish kompetensiyasi. Jismonan, ma'nan, ruhan o'z-o'zini rivojlantirishga intilishning yo'qligi, o'z xatti- harakatini to'g'ri baholay olmasligi, o'qib-o'rganganlari asosida kundalik turmushda uchraydigan muammolarni hal etishda o'zgalarning ko'magiga tayanishi.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. O'zining fuqarolik burch va huquqlarini bilmasligi. Jamiyatda bo'layotgan voqea, hodisalar va jarayonlarga e'tibor bermasligi, daxldorlik hissining yo'qligi e'tiborga olinadi. Milliy va umummadaniy kompetensiyalar. "Vatan" tushunchasini anglashda, sharhlashda qiynalishi, o'zaro munosabatda mehr tuyg'usining tanqisligi, badiiy va san'at asarlaridan ta'sirlana olishi va nisbatan tushunishi, axloq-odob qoidalariga har doim ham birday rioya qilmasligi e'tiborga olinadi.

Qayd etilgan kompetensiyalarga ega bo'lsa, texnikum o'quvchi berilgan imkoniyatning biridan foydalangan hisoblanadi va o'quvchida shakllantirilishi lozim bo'lgan fanga oid kompetensiya bo'yicha: o'rganilgan mavzuga oid ayrim

ma'lumotlar, qoida yoki ta'rif, teoremlarni eslab, noto'g'ri bo'lsa-da, texnilumda dars va darsdan tashqari tadbirlarda qatnashishi e'tiborga olinadi.

Texnikum o'quvchida shakllantirilishi lozim bo'lgan tayanch kompetensiyalar bo'yicha: Kommunikativ kompetensiya. O'z ona tilida muloqotga kirishishi, fikrini og'zaki va yozma bayon qilishda qiynalishi, sodda savollarni tuza olishi, asosli javob berishda qiynalishi, o'z bilimi va kuchiga ishonmasligi, biror xorijiy tilni o'rganishga intilishi e'tiborga olinadi. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi. O'zining fuqarolik burch va huquqlarini qisman bilishi, unga rioya qilishda xatoliklarga yo'l qo'yishi. Texnikum o'quvchida shakllantirilishi lozim bo'lgan fanga oid kompetensiya bo'yicha: o'quv materialini bo'yicha egallanadigan bilim, ko'nikma va malakalarni qisman o'zlashtirgan holda asosiy ma'lumotlarni ishonchli ravishda to'g'ri bayon eta olsa, tadbirlarda ishtirok etishi e'tiborga olinadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktabrdagi PF-6079-son «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni. <https://lex.uz/docs/5030957>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son farmoni
3. Дорохина К. С. Экономическая компетентность будущих бакалавров сервиса // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2016. – № 6. – С. 45–47.
4. Кондратенко Т. В. Экономическая компетентность в сформированности профессиональной компетентности будущего учителя технологии // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – № 5-1 (25). – С. 40–43.
5. O'Imasov A, D. Axmedov, B.Xonturayev. «Iqtisodiy bilim asoslari»: O'quv qo'llanma - T.: "Iqtisodiyot", 2020. - 216 b.
6. Valiyev B.N. Iqtisodiy madaniyat va uni shakllantirish omillari. Falsafa.fan.nom. ... dicc. – T.: 2004. –B.134.
7. Tillayeva P. O'quvchilarda tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirish – pedagogik muammo sifatida. Jamiyat va innovatsiyalar – Obshectvo i innovatsii – Society and innovations. Special Issue – 08 (2022) / ISSN 2181-1415. 171-178-b.

8. Muxitdinovna, X. D. (2023). Texnikum o 'quvchilarini o 'qitishda iqtisodiy kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari va omillari. PEDAGOGIK ISLOHOTLAR VA ULARNING YECHIMLARI, 2(2), 98-100.
9. Xamidova, D. (2023). PROFESSIONAL TA'LIM TIZIMIDA IQTISODIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH JARAYONI. Наука и инновация, 1(17), 55-58.
10. Olimovich, T. E., Uralovich, B. D., & Matlubovich, M. J. (2021). Effective Methods in Teaching Mathematics. International Journal on Orange Technologies, 3(3), 88-90.
11. Bozarov, D. (2022). CHIZIQLI VA KVADRATIK MODELLASHTIRISH MAVZUSINI MUSTAQIL O 'RGANISHGA DOIR MISOLLAR. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 2(6), 24-28.
12. Uralovich, B. D., Normamatovich, R. B., & Kholmatovich, K. J. (2021). Development Of Mathematics In Different Periods. European Journal of Research Development and Sustainability, 2(3), 53-54.
13. Maxmudovna, G. M., Olimovich, T. E., & Uralovich, B. D. (2021). Types and uses of mathematical expressions. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 746-749.

